

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DEBRA A. LLAGAS

Teacher I

Mandaue City Comprehensive National High School

biba5552000@gmail.com

“LAPIS”

Hinulma sa matahom nga kalidad,
Gikoloran isip usa ka tinubdan.
Gibaid sa mga panahong pangalagad
Ug nipapas sa maot nga kagahapon,
Sa mga estudyante nga nanimpalad.

Andam mu serbisyo nga way lipud-lipud,
Aron magbilin og marka sa kinaiyahan.
Musulat sa bug-at nga responsibilidad,
Sama sa gradong hinagoan
Nga hingpit gayud nga gitugkad.